

É muito caro ser pobre e muito barato ser rico! Reforma Tributária x Reforma Administrativa

Edmar Roberto Prandini
Gestor Governamental
edmarrp@yahoo.com.br
Março de 2023

Coerentemente com as proposições apresentadas à sociedade durante a campanha eleitoral à presidência da República, em 2022, o novo Governo Lula 2023-2026 está avançando a negociação rumo à aprovação da Reforma Tributária.

Em termos econômicos, os tributos (em quaisquer de suas espécies) incidem sobre o **consumo** (de bens ou de serviços), sobre os **rendimentos** (oriundos dos salários, das aplicações financeiras ou de lucros obtidos por quinhões de capital de empresas em que tenham investido) ou sobre o **patrimônio** (propriedade de valores monetários, de bens móveis ou imóveis ou de empresas, parcial ou totalmente). Há quem defenda que operações e movimentações financeiras constituam um quarto grupo passível de incidência tributária, como se fora uma realidade econômica autônoma, mas eu penso que as operações e as movimentações financeiras sejam apenas um subgrupo no conjunto dos serviços, de modo que a tributação sobre o consumo de bens e serviços, a meu ver, se bem elaborado, já lhos alcança. Por isso, considero sempre apenas três realidades passíveis de tributação: patrimônio, renda e consumo.

Sobre a quantidade de tributos, independentemente de suas espécies, ao contrário daqueles que defendem o que considero irrazoável, a saber, que um imposto único sobre operações financeiras seria capaz de cumprir com todas as incumbências atribuídas a um sistema de tributação, responsável pela geração de recursos fiscais para a manutenção do Estado, penso que o número de tributos não precisa ser de apenas um por objeto a tributar (patrimônio, renda e consumo), mas que deve ser o menor possível para evitar o afastamento da simplicidade, de um lado, e de outro, a geração de exceções de tratamento, quase sempre representativas de distinções entre grupos sociais ou grupos econômicos, hierarquizando benefícios e tornando desiguais a capacidade concorrencial entre os setores na sociedade.

Quando se discute **justiça fiscal**, a lógica é que o patrimônio seja o grupo mais altamente tributado, em especial quando se trata de transferência sucessória, por herança. Numa sociedade justa, as pessoas devem poder acumular alguma riqueza, mas não deveria ser permitido que os valores acumulados fossem muito elevados quando comparados à mediana, para evitar que haja o risco da criação de estratificações sociais distintivas entre os cidadãos numa mesma sociedade, em nome do princípio republicano e democrático da igualdade entre todos os cidadãos.

Por sua vez, os rendimentos, em especial do trabalho (salários), devem ter baixa tributação, permitindo às pessoas que gozem do produto do seu trabalho ou dos resultados dos empreendimentos em que investiram, direcionando a capacidade financeira que venham a auferir, dispondo-a para o consumo de bens e serviços, sobre quais a tributação também deve ser a menor possível, permitindo que as pessoas efetuem seus dispêndios de acordo com suas necessidades ou suas preferências.

Neste quadro ideal ou arquetípico, as atividades empreendedoras seriam dinamizadas pela circulação de recursos em volumes expressivos, capazes de gerar alto volume de atividade econômica e, simultaneamente, alta empregabilidade, com bons salários, ainda quando a produtividade crescesse por meio do investimentos em desenvolvimento tecnológico e científico,

sendo a intensa produção de bens materiais compensada, já que as rendas salariais são elevadas, pela redução de jornada de trabalho e pelo alto consumo de produtos imateriais, os bens e serviços esportivos, culturais, artísticos e de turismo.

Em sociedade em que predomina a desigualdade e a injustiça, como a brasileira, a tributação mais alta recai sobre o consumo e sobre os rendimentos, sendo baixa a tributação sobre o patrimônio. Numa fórmula de expressão simples, “**é muito caro ser pobre e muito barato ser rico!**”.

Este é o desafio que se impõe mudar. O fim da ditadura 1964-1985, com o movimento de redemocratização, baseado em amplas movimentos sociais, resultou numa Carta Constitucional, de 1988, bastante generosa, no que concerne às declarações de compromissos do Estado brasileiro quanto aos direitos dos seus cidadãos: os chamados direitos fundamentais incluem os direitos humanos, os direitos políticos, os direitos sociais (relativos ao trabalho e à economia), os direitos culturais e até os direitos inter-geracionais, relativos ao futuro da humanidade no planeta. Tal elaboração, dos direitos fundamentais, considera-se cláusula pétreia (imutável) da Constituição de 1988.

Flávia Piovesan, professora de direitos muito reconhecida internacionalmente, escreve: “... cabe considerar que a Carta de 1988, como marco jurídico da transição ao regime democrático, alargou significativamente o campo dos direitos e garantias fundamentais, colocando-se entre as Constituições mais avançadas no mundo no que diz respeito à matéria” (PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. 16^a. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 95-96).

Mas, em que consiste o “mais avançado” conteúdo da Constituição de 1988, que a torna emblemática para o constitucionalismo contemporâneo, no pensamento de Flávia Piovesan?

Diz-nos a professora Flávia Piovesan:

*“A nova topografia constitucional inaugurada pela Carta de 1988 reflete a mudança paradigmática da lente ‘ex parte princeps’ para a lente ‘ex parte populi’. Isto é de um Direito inspirado pela ótica do Estado radicado nos deveres dos súditos, transita-se a um Direito inspirado pela ótica da cidadania, radicado nos direitos dos cidadãos. A Constituição de 1988 assume como ponto de partida a gramática dos direitos, que condiciona o constitucionalismo por ela invocado. Assim, é sob a perspectiva dos direitos que se afirma o Estado e não sob a perspectiva do Estado que se afirmam os direitos (grifo meu). Há, assim, um Direito brasileiro pré e pós-88 no campo dos direitos humanos. O Texto Constitucional propicia a **reinvenção de marco jurídico dos direitos humanos (grifo meu)**, fomentando extraordinários avanços nos âmbitos da normatividade interna e internacional.*

*O Texto de 1988 ainda inova ao alargar a dimensão dos direitos e garantias, incluindo no catálogo de direitos fundamentais não apenas os direitos civis e políticos, mas também os sociais (ver Capítulo II do Título II da Carta de 1988). Trata-se da primeira Constituição brasileira a inserir na declaração de direitos os direitos sociais, tendo em vista que nas Constituições anteriores as normas relativas a tais direitos encontravam-se dispersas no âmbito da ordem econômica e social, não constando do título dedicado aos direitos e garantias. Desse modo, **não há direitos fundamentais sem que os direitos sociais sejam respeitados. Nessa ótica, a Carta de 1988 acolhe o princípio da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, pelo qual o valor da liberdade se conjuga com o valor da igualdade, não havendo como divorciar os direitos de liberdade dos direitos de***

igualdade (grifo meu)” (PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. 16^a.ed., São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 104).

Em um ensaio que escrevi em 2017, sobre a elaboração de políticas públicas, eu discorri sobre os aspectos normativos e legais inclusos no processo de formulação das políticas públicas, acentuando o fato de que as normas legais devem responder aos pactos e aos contratos políticos firmados no âmbito da sociedade acerca dos objetos específicos de cada uma das políticas públicas. Coerentemente com esse pressuposto defendido por Flávia Piovesan, de que **“é sob a perspectiva dos direitos que se afirma o Estado e não sob a perspectiva do Estado que se afirmam os direitos”**, em meu texto eu me referi a um mandato dado pela sociedade ao Estado para que cumpra uma função determinada. Assim me expressei:

*“Há outra consideração a fazer concernente ao grau de desigualdades sociais com qual cada sociedade pretende conviver ou quanto a sociedade pretende que o Estado contribua para reduzir tais desigualdades. **Sociedades que se pretendam mais igualitárias tendem a atribuir ao Estado um mandato para exercer maior papel direto de redistribuição das riquezas socialmente existentes ou produzidas ou para produzirem políticas que induzam os agentes econômicos e sociais a realizarem tal movimento redistributivo.***

Desde estes pressupostos, o Estado deve proceder aos cálculos sobre as suas necessidades de custeio e de formação de poupança para assegurar seu funcionamento. E, ao delinear, em decorrência, suas políticas de tributação, deve fazê-lo de modo que assegurem tanto os ingressos necessários para a operação cotidiana dos serviços socialmente definidos como de obrigação estatal ou pública quanto o incentivo ou a imposição aos atores econômicos e sociais das adequações àqueles objetivos mais estratégicos expressos nos parágrafos precedentes [no texto do meu ensaio], inclusive relativos à redistribuição de riquezas, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação produtiva” ([PRANDINI, Edmar Roberto. Ensaio sobre a Elaboração de Políticas Públicas. Cuiabá, 2017, p.22](#))

Regina Helena da Costa, em seu livro **Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional**, na página 35 afirma que é “importante remarcar que a compreensão do Direito Tributário, cada vez mais, está voltada à preocupação concernente à adequação da tributação ao exercício dos direitos fundamentais”. E, continua: “De fato, universalmente vem se afirmando uma visão humanista da tributação, a destacar que esta atividade estatal busca **não apenas gerar recursos para o custeio dos serviços públicos, mas, igualmente, o asseguramento do exercício dos direitos públicos subjetivos”**.”

Com isto, ela quer dizer:

*“Assim é que **a tributação constitui instrumento para atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil**, consubstanciados na construção de uma sociedade livre, justa e solidária; na garantia do desenvolvimento nacional; na erradicação da pobreza e da marginalização e na redução das desigualdades sociais e regionais; bem como na promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação (art. 3º. I a IV, CR)”*. (COSTA, Regina Helena. **Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional**. 9ª. Ed, São Paulo: Saraiva, 2019, p. 38)

O problema é que o modelo tributário brasileiro fez-se malfeito desde sempre em nossa história e a Constituinte 1987-1988 não foi capaz de modificar esse vício cultural e histórico. Parte em função do enorme conflito de interesses envolvidos, parte em função de baixa criatividade, parte em função de resistências economicamente poderosas dos aquinhoados com as riquezas nacionais

anteriormente ávidos por assegurar a reprodução de suas riquezas após a entrada em vigor da nova Carta de 1988, e parte em função das limitações das disponibilidades tecnológicas à época da aprovação da Constituição. Se os três primeiros aspectos não mudaram (conflito de interesses, baixa criatividade, resistências econômicas), o último aspecto (tecnologia) mudou radicalmente.

Para esclarecer: quando me refiro à criatividade, estou querendo cotejar o problema da autonomia dos entes federativos e a crença de que a posse de tributos e máquinas arrecadoras próprias lhes asseguraria autonomia financeira e orçamentária. Ora, é óbvio que essa concepção mostrou-se não apenas inconsistente em termos de capacidade de arrecadação e de garantia de autonomia orçamentária dos entes subnacionais, quando motivou o que se convencionou chamar de “guerra fiscal”, em que os entes subnacionais passaram a digladiar-se entre si por arrecadação tributária, gerando uma parafernália de regras que, ao mesmo tempo em que reduzem a arrecadação em si mesma, aumentavam os custos tanto do Estado como um todo e das empresas quanto dos próprios entes subnacionais em exaustivos esforços de conformidade contábil ou pior, em onerosos processos para resolução de litígios que, em grande parte, direcionaram-se ao poder judiciário.

Para elucidar ainda mais: Bernardo Appy, desde janeiro de 2023, Secretário Especial para a Reforma Tributária, do Ministério da Fazenda, sempre argumenta que a alocação de investimentos deixou de se fazer em função da natureza do investimento, do acesso às matérias-primas ou do mercado consumidor daquele tipo de produto resultante, para fazer-se em consideração das concorrências tributárias entre os entes subnacionais (Estados e Municípios), abandonando a racionalidade econômica.

Implantou-se, no que tange aos Impostos sobre Serviços, sobre o IPTU, sobre o ICMS, sobre o IPVA, uma cultura de “dumping” entre os entes federativos, concorrendo entre si pelos contribuintes, num leilão insano de “benefícios” e “isenções” fiscais que, em decorrência, também modificavam o status de cidadania econômica e social: se um empresário determinado conseguiu instalar-se num distrito industrial ou empresarial determinado, com lotes cedidos a custo zero ou a custo reduzido, então, terá não a qualidade da sua produção ou a tecnologia desenvolvida por investimentos em pesquisa como vantagem comparativa, mas o imposto distorcendo o enfrentamento contra os concorrentes do mesmo segmento que não tenham obtido aqueles “benefícios” e “isenções”. Não apenas os entes subnacionais concorrem entre si, mas também as empresas concorrem entre si, não pela oferta do melhor produto, com a melhor tecnologia agregada, nas melhores condições comerciais, mas pelo *quantum* de impostos obterão como vantagem contra seus concorrentes.

O modelo idealmente sonhado deveria ser aquele em que um cidadão brasileiro, em qualquer lugar do país, recebesse o mesmo tratamento tributário que todos os demais cidadãos brasileiros que vivessem ou trabalhassem em outro lugar do país. Este quadro está ainda bastante distante, mesmo com a discussão atual da Reforma Tributária.

Citei IPTU e IPVA, impostos sobre patrimônio, municipal e estadual, nos termos da Constituição de 1988, juntamente com o ISS e o ICMS, impostos sobre consumo, municipal e estadual, respectivamente, para demonstrar que a reforma sobre o consumo pretendida, por melhor que seja, não conseguirá resolver toda a problemática do modelo tributário brasileiro que precisa ser reformado.

Entretanto, a reforma da tributação do consumo, com o fim do ICMS, com a adoção de um modelo tributário de Imposto sobre Valor Agregado, é absolutamente primordial para começar o movimento reformista pelo fato de que o ICMS e o ISS são os impostos mais causadores da “guerra fiscal” entre os ente subnacionais e os maiores geradores de normativas descentralizadas nesse “dumping” insano a que me referi acima. Junto com o PIS e o Cofins, federais, ainda que a carga tributária não

seja alterada inicialmente, transformados num único IVA, já terão afastado a vigência de milhares de legislações, de regras de exceções e de isenções, reduzindo custos para as empresas e para os governos federal e subnacionais (estados e municípios). É verdade que alguns setores poderão sofrer alguma majoração setorial de carga tributária, mas outros serão beneficiados com redução. Esse conflito entre os segmentos econômicos tende a ser reduzido à medida em que os ganhos decorrentes do aumento esperado da produtividade geral da economia em função da reforma tributária do consumo resulte em impactos incrementais sobre o PIB, gerando benefícios socialmente compartilháveis para todas as empresas. Estima-se um incremento do PIB entre 10 e 20% num prazo de 15 a 20 anos, apenas em decorrência da reforma da tributação do consumo, mantendo-se a mesma carga tributária proporcional.

Há alguns anos, numa conversa informal que mantínhamos um grupo de servidores públicos da Secretaria de Estado de Planejamento, do Governo do Estado de Mato Grosso, eu perguntei sobre o que eles achavam da hipótese de que, dadas as condições atuais de oferta de tecnologias de comunicação e informação, alguém propusesse a criação de uma única instituição de arrecadação de impostos no país: não haveria mais estruturas de arrecadação tributária nos municípios e nos Estados. Haveria um cadastro nacional, unificado de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas.

Argumentei que, para os empreendedores haveria a vantagem de eliminar etapas cadastrais e possivelmente racionalização de procedimentos e acessos aos trâmites de demandas todas por meios eletrônicos e digitais. Para as administrações públicas, em especial das pequenas cidades e para aquelas localizadas em regiões mais pobres do país, haveria uma única base de dados, dispondo dos melhores profissionais selecionados por concurso com um mesmo padrão nacional de qualificação do nível de excelência, similar àquele dos servidores da Receita Federal do Brasil ou ainda superior, sem incremento de custos de pessoas nas administrações locais. Para as empresas, todo relacionamento burocrático se endereçaria para uma única e mesma instituição, facilitando o direcionamento das pendências e as curvas de aprendizagem dos usuários acerca dos procedimentos e resoluções dos problemas, benefícios que também seria sentido pelos servidores públicos, pelos contadores, advogados, etc.

Perguntado sobre a distribuição dos valores arrecadados, argumentei que obviamente **seria vantajosa a implementação de uma grande reforma tributária, abrangendo todos os impostos, baseada em tributação direta e em um regime progressivo**, definindo as regra acerca do *quantum de* valores seriam apropriados por cada ente federativo, respeitada sua autonomia, mas que ainda que essa reforma tributária abrangente não viesse, uma estrutura arrecadadora única nacional representaria uma grande oportunidade: a meu ver, haveria enorme sinergia e internalização de vantagens, que, em grande medida poderia resultar em redução de relativa custos nas administrações locais.

Seria como se a instituição tributária assim estruturada funcionasse como uma grande operação de “outsourcing” nacional, atendendo aos mais de 5500 municípios, aos 27 estados e à União federal, aos moldes de algumas empresas especializadas em cobranças que prestam serviços multiempresas no país. Os valores arrecadados poderiam tranquilamente serem direcionados para contas bancárias particulares de cada ente federativo, que poderia executar as despesas com absoluta autonomia. Imaginemos quanto maior poderia ser a pressão da sociedade para que houvesse transparência sobre a arrecadação de impostos e taxas, no país, inteiro, e sobre qual a real necessidade de adequação dos valores vis a vis as despesas executadas e planejadas em cada ente federativo. O controle de contas também poderia ser unificado num único Tribunal de Contas, unificando o TCU – Tribunal de Contas da União e os TCEs – Tribunais de Contas estaduais e os TCMs – Tribunais de Contas Municipais, onde existem atualmente.

Obviamente, era apenas uma hipótese cuja efetivação sequer foi discutida com nenhuma personalidade nem cogitada enquanto proposição. Obviamente, que se num repente se concretizasse, também apresentaria problemas operacionais a serem equacionados, como qualquer atividade.

Alguém poderia opor-se a que discutíssemos hipóteses que parecem distantes de qualquer chance de efetivação, ao que objetaríamos o fato de que pensar hipoteticamente é um dos mais valiosos recursos de que dispõe o ser humano para criar. E, ainda quando o produto da criatividade não tenha aceitação, não deixou de ter valor enquanto esforço de inteligência. Aquela conversa serviu para apontar que o essencial, para os agentes governamentais, para os governantes, não é lidar com o esforço arrecadatório em si mesmo: é planejar a arrecadação, como parte da grande equação de obediência aos compromissos pactuados e declarados oficialmente com o destino do povo brasileiro, rumo à superação das desigualdades e injustiças sociais, segundo as normas legais vigentes, e dispor dos recursos arrecadados nos direcionamentos aprovados em lei orçamentária anual, segundo as atribuições constitucionalmente definidas para cada ente federativo, de modo a efetivar as ações governamentais e as políticas públicas aprovadas.

No que diz respeito à temporalidade e à urgência dessa reforma, é evidente que não há nenhuma outra formulação de política pública que tenha tanta importância e urgência. Na verdade, a reforma tributária está atrasada desde que a Constituição de 1988 entrou em vigor, no dia 05 de outubro de 1988, porque já naquela data se estabelecia um **descompasso entre as missões constitucionais de garantia de direitos fundamentais em todas as suas implicações sociais e econômicas e o modelo tributário concentrador de riquezas aprovado**. Infelizmente, por enquanto, a única parte da reforma tributária que evoluiu e se consolidou enquanto compreensão coletiva suficientemente amadurecida para votação nas casas legislativas nacionais é a reforma da tributação sobre o consumo.

Assim, ainda que insuficiente, a reforma da tributação do consumo detém absoluta prioridade na agenda da política nacional neste momento. Infelizmente, entretanto, surgem algumas vozes, ecoando ainda as premissas do governo anterior e dos delineamentos políticos conservadores, que almejam motivar uma resistência à reforma tributária do consumo com a argumentação de que antes de se definir a política de tributação faz-se necessário realizar uma reforma administrativa, para adequar o dimensionamento do Estado brasileiro aos limites que a sociedade aceitaria pagar sem ressalvas.

Ora, essa linha de argumentação é obviamente equivocada, para não dizer falsa. Como já dissemos anteriormente, baseados na argumentação de Regina Helena Costa, “**a tributação constitui instrumento para atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil**”, ou seja, não deve ter seu desenho pensado em termos de dimensão organizacional dos entes governamentais apenas. Os objetivos da tributação enquanto política pública está para além da tarefa mesquinha de manutenção do custeio das estruturas administrativas do Estado.

Esta é a compreensão e a argumentação coerente com a lógica do Estado mínimo, segundo qual, se possível, o Estado deve inclusive renunciar às suas tarefas relativas à educação e saúde, dentre outras.

Se ao mercado interessa que o Estado financie a educação, não é para a oferta de uma educação humanística, mas funcional, orientada unicamente para a qualificação da mão de obra para a empregabilidade em condições laborais de baixa remuneração. Para formar aqueles que se ocuparão das tarefas de alta remuneração, ocupando cargos estratégicos nas empresas e na sociedade, assume-se que esta deva ser obtida mediante a educação privada, paga particularmente, estabelecendo um

regime de segregação em favor da preservação das desigualdades sociais no país, que se devem, segundo esta vertente ideológica, reproduzir-se sem questionamentos.

Eis as razões das agressões ao MEC e às políticas educacionais no Governo Bolsonaro e as absurdas consequências do privilégio às escolas militares e da reforma do ensino médio, que já se discute reverter, o que é totalmente pertinente.

Não vou argumentar quanto à saúde, ou às políticas relativas ao meio ambiente, à mobilidade urbana, à moradia popular, à política industrial, ao biodiesel ou ao etanol como combustíveis renováveis, etc... Em todas estas áreas, a investida desmanteladora do Governo Bolsonaro fez-se sentir e deixou consequências que precisarão ser minoradas daqui em diante.

As reformas administrativas pretendidas por estes setores conservadores visam não reformar o Estado para cumprir suas missões constitucionais, mas atacar o funcionalismo público, suas prerrogativas, em especial a estabilidade funcional adquirida por concurso público, e seus salários. Não existe nenhum desenho de reforma administrativa elaborado pelos setores conservadores que pretendam aumentar a exposição e a transparência da arrecadação tributária ou dos gastos públicos, por exemplo. Não existe nenhuma reforma administrativa proposta pelos setores conservadores que pretenda evitar que o Estado faça as funções de repassador de recursos para setores empresariais, por exemplo. Aqui, no Estado de Mato Grosso, durante mais de uma década, associações empresariais do agronegócio receberam repasses recolhidos dos produtores rurais por meio de uma parcela de contribuição a um fundo denominado Fethab numa operação de subsídio parcial do ICMS.

Nunca consegui nenhuma explicação convincente acerca da vantagem do diferimento parcial do ICMS em troca de uma contribuição menor para o Fethab. Mas, pior ainda do que isso, só recentemente declarou-se inconstitucional que o Estado atuasse como coletor de recursos para as associações empresariais do agronegócio quando do recolhimento do Fethab. Ora, se o produtor ou o empresário rural querem contribuir com as suas associações setoriais, que o façam livremente: basta a associação empresarial contratar um serviço de cobrança bancário e manter um software de controle das mensalidades dos associados para emitir boletos de cobrança arrecadando daqueles que voluntariamente desejem contribuir. Mas não tem sentido que o Estado assuma a prestação de serviços, concorrendo com os bancos ou com empresas privadas, para coletar contribuições para as entidades associativas do empresariado do agronegócio, como se fez por tantos anos.

Só que a declaração de inconstitucionalidade desses repasses às associações empresariais do agronegócio não se deu porque o Estado não pode prestar serviço de cobrança para as associações empresariais, mas por outra tibieza do Ministério Público Estadual e do Poder Judiciário neste assunto: declaram inconstitucionalidade dessa prestação de serviços porque jamais exigiu-se das associações empresariais beneficiadas nenhum tipo de prestação de contas nem demonstração de desempenho! Se a regra prevísse prestação de contas ou demonstração de desempenho, então a Secretaria da Fazenda poderia prestar gratuitamente serviço de cobrança e de repasse de saldos para as associações privadas dos empresários do agronegócio? Obviamente, abandona-se a atenção à natureza da atividade para centrar-se no controle dos resultados? Acontece que os resultados de uma associação privada não são objeto de atenção dos órgãos de controle interno ou externo do Estado.

É a mesma coisa com as políticas de consignação em folha de pagamento. Mediante convênios, empresas comerciais adquirem o direito de vender para os servidores públicos mesmo quando estes não estejam com dinheiro para pagar mediante consignação em folha, de tal modo que o governo estadual faz a retenção dos salários para garantir o pagamento à empresa. O Estado atua sem credenciamento para tal junto ao Banco Central como uma espécie de administradora de cartão de crédito apresentando isso como se fosse “benefício” aos servidores públicos. Não é. Mas para além

de não ser benefício aos servidores públicos, há outro problema: estrutura-se uma equipe de pessoas (servidores públicos) e dedica-se tempo de trabalho para gerir essas consignações em que o governo atua inapropriadamente como substituto prestador de serviços de outras empresas de crédito atuantes no mercado. As únicas consignações em folha de pagamento que deveriam ser feitas são aquelas relativas aos contratos de crédito consignado firmados com os bancos com base na legislação federal atinente. Os descontos previdenciários devem ser transferidos para a instituição responsável pela previdência dos servidores públicos, de imediato, pari passo a emissão dos pagamentos salariais.

Além dos descontos dos créditos consignados bancários, obedientes à lei federal e às normativas do Banco Central, e dos descontos previdenciários, nenhum outro saldo deve ser retido pelo governo dos salários dos servidores públicos para repasses a associações dos servidores públicos, aos sindicatos ou a empresas privadas em que os servidores efetuem compras a vista ou parceladas, lastreados em consignação em folha de pagamento. Em todos estes casos, o Estado atua como prestador de serviço de uma atividade que é tipicamente privada, não cabendo ao Estado cumprir essa tarefa sob nenhum argumento. Se o servidor público quer crédito em suas compras, que use seu cartão de crédito ou faça empréstimo nos bancos em que mantenha conta. Se quer contribuir com seu sindicato, que o sindicato emita boletos e que o servidor público pague em sua conta bancária esses boletos. Não é papel do governo intermediar esse tipo de prestação de serviço nem para os servidores públicos, nem para os sindicatos ou associações nem para lojas ou outras empresas privadas.

Há ainda outros riscos nessa modalidade inapropriada de prestação supletiva de serviços envolvendo o crédito consignado. Mesmo que não haja nenhuma afirmação, gerir recursos alheios é sempre tentador para quem o faz: tanto existe o risco da apropriação indevida de parte desses recursos por mecanismos fraudulentos quanto existe o risco de que os administradores desses recursos negociem vantagens não monetárias em troca de efetuarem os repasses aos destinatários no devido tempo. Mesmo que não se esteja acusando a ocorrência de nenhum desses problemas, a simples hipótese de que sejam possíveis já é motivo mais do que suficiente para evitar esse tipo de consignação em folha de pagamento para além daquelas estritamente obedientes à legislação federal.

Para concluir, evidencia-se que não tem sentido nem fundamentação qualquer tese de que antes de fazer votar uma reforma da tributação do consumo impõe-se realizar uma reforma administrativa, porque os tributos não tem a função apenas de prover recursos para custeio dos órgãos da administração pública, mas direciona-se a ecoar os ditames constitucionais relativos à igualdade de direitos dos cidadãos e aos objetivos da República, aos quais as unidades governamentais servem e não ao contrário. Para além disso, a reforma administrativa não pode ser pensada para tolher o que o direito administrativo mais possui de qualidade: o ingresso dos servidores públicos por processo impessoal de seleção, nos concursos, e a estabilidade, garantia de que o servidor público deve atuar em obediência à lei e não a um mandatário específico. Se há que se requerer uma reforma administrativa, que seja para aumentar a transparência de tramitação processual no âmbito dos governos, para aumentar a visibilidade da arrecadação e dos gastos governamentais. Que seja para dar poder deliberativo aos conselhos de políticas públicas. Que seja para aumentar a participação popular.